

BOZORLARDA SODIR ETILAYOTGAN JINOYATLARNING OLDINI OLISH PROFILAKTIKASI

Abduraximov Abdumalik Raxmonqulov

Jamoat Xavfsizligi Universiteti magistraturasi tinglovchisi

Kalit so'zlar: bozor ishtirokchilari, tavar va xizmatlar, bozordagi jinoyatlar, oldini olish chora tadbirlari

Kirish: Mahalliy oziq-ovqat bozorlaridan tortib murakkab moliyaviy bozorlargacha bo'lgan bozorlarning umumiy xususiyati shundaki, ular foydalanuvchilar tovar va xizmatlarni odatda pul vositasi orqali almashadigan muassasalar. Bozor ishtirokchilari o'zlarining shaxsiy manfaatlarini ko'zlab, eng yaxshi savdoni amalga oshirmoqdalar, bu esa o'z navbatida tovar yoki xizmat narxi talabni aks ettirishini anglatadi va raqobatbardosh bozorda u bozor ishtirokchilariga talab va taklif o'rtasidagi o'zgaruvchan muvozanat haqida ma'lumot beradi.

Shunday qilib, bozorlar ijtimoiy tovarlarni tarqatish mexanizmidir, xaridor va sotuvchilarga ushbu tovarlarni sotish yoki almashtirish shartlarini qondirish va kelishishga ruxsat berish. Shu ma'noda ular, shuningdek, tobora murakkablashib borayotgan ijtimoiy sohalarda ijtimoiy xulq-atvorni muvofiqlashtirish, tranzaksiyalarga imkon berish va bu xatti-harakatlarning hatto markazlashtirilgan rejalashtirishning yo'qligida ham naqshli va bashorat qilinishini ta'minlash vositasidir.

Bu iqtisodiy va siyosiy fikrda 'bozor' tushunchasining asosidir, muayyan bozorlar qanday ishlashi yoki bozorni ijtimoiy va pol-itikal tashkilot printsipi sifatida ko'rish modeli sifatida turish uchun ma'lum bozorlarni yoki bitimlarni umumlashtiradi yoki birlashtiradi. Bozorlarning o'zi ko'proq yoki kamroq rasmiy va ko'proq yoki kamroq bo'lishi mumkin. Tarozining bir uchi ular tovarlar yoki xizmatlar sotib olinadigan va sotiladigan, xaridor va sotuvchilar uchrashadigan joylardir .

Ammo bozorlar ham markazsizlashtirilishi mumkin-biz uy-joy bozori yoki mehnat mar-ket haqida gapirishimiz mumkin, garchi bu biron bir joy bilan bog'liq emas va talab va taklif haqida ma'lumot olish uchun individual operatsiyalarni yig'ish usuli hisoblanadi.

Bundan tashqari, faqat onlayn mavjud bo'lgan va xaridor va sotuvchilar uchrashadigan alohida tovarlar yoki qimmatli qog'ozlarni sotish uchun juda ixtisoslashgan bozorlar mavjud –va haqiqatan ham xaridorlar va sotuvchilar tovarlar ma'lum narxlarga yetganda va bu tovarlar hech qachon o'zgarmasligi mumkin bo'lgan totrade dasturlashtirilgan algoritmlari bilan almashtirilgan bo'lishi mumkin .

Bunday farqlarga qaramay, barcha bozorlar odatda qandaydir tarzda tartibga solinadi: kim bo'lishi mumkinligi haqida qoidalar mavjudbo'lish, nimani sotish mumkin va mumkin emas, savdo qachon sodir bo'lishi mumkin va, ko'proq ixtisoslashgan bozorlarda qoidalar narxlarning adolatligi, tovarlarning sifati, bozorga kirish uchun kim litsenziyalanishi va boshqa shartlarni qamrab olishi mumkin.

Shunday qilib, Adam Smit taklif qilganidek, yuk mashinalari, ayirboshlash va almashinuvga tabiiy moyillik bor yoki yo'qligidan qat'i nazar, zamonaviy jamiyatdagi bozorlar keng qoidalar va qoidalar bilan boshqariladigan murakkab institutlardir.

Bu iqtisodchilar va sotsiologlarni bozorlarning 'arxitekturasiyoki 'dizayni –kompleksda samarali bozor almashinuvini o'rnatadigan va qo'llab-quvvatlaydigan kon-ditsiyalar haqida gapirishga olib keladi markets.Bozorlarning barqaror mulk huquqi tizimiga va bitimlarning amalga oshirilishini ta'minlash uchun shartnoma qonuniga bog'liqligi uzoq vaqtdan beri tan olingan majburiy.

Biroq, bozorlarning ishlashi uchun ular boshqa shartlarga bog'liq. Bozor ishtirokchilari 'erkin'deb taxmin qilish kerak-ular tanlashlari mumkinHar qanday muayyan bitimga kirish (yoki chiqish) yoki kirmaslik va savdolashish tarafdorlari natijasi bu erkin tanlovning ifodasidir.

Buni aniq mafkuraviy da'vo sifatida ko'rish mumkin bo'lsa –da-va juda satirik, Anatole Frantsiyaning boy va kambag'allar theritzda ovqatlanish yoki Parij ko'priklari ostida uxlash uchun teng darajada erkin ekanligi haqidagi so'zida bo'lgani kabi –bu ham bozorning

ishlashi uchun shartdir. Erkin savdolashish jarayoni (yoki u bepul degan taxmin) narxlarning talab va taklif o'rtasidagi muvozanatning haqiqiy rasmini taqdim etishini ta'minlaydi.

Savdolashish uchun kuch ishlatilsa, u ekspluatatsion deb hisoblanadi va u adolatsiz bo'lgani uchun ham, bozorni buzgani uchun ham urib tushirilishi mumkin. Shu bilan birga, bozorlar ma'lumotlarning samarali ishlashi uchun talab qilinishi, chunki bu individual tanlovni qo'llab-quvvatlaydi va ekspluatatsiyani oldini oladi, shuningdek, qidiruv xarajatlarini kamaytiradi va bozorlarni samaraliroq qiladi. Va nihoyat, bozorlarning raqobatbardoshligini, juda ko'p kuch muayyan shaxslar yoki guruhlarining (monopolistik yoki oligopolistik bozorlar) qo'lida to'planmasligini ta'minlash uchun zarurdir.

Ishtirokchilar o'rtasida nosimmetrikliklar mavjud bo'lgan joyda-boylik va kuchda yoki ma'lumotlarga kirishda –bu raqobatbardosh processni va narxlarda aks ettirilgan ma'lumotlarning aniqligini buzadi. Va raqobatning mavjudligi bozor ishtirokchilarida o'ziga xos intizomni qo'llash, ularning ortiqcha narxda yoki past sifatli tovarlarni taklif qilishlariga to'sqinlik qilish sifatida qaraladi, chunki xaridor raqobatiga o'tishi mumkin.

Bu, albatta, bozorlarning samarali ishlashi uchun zarur bo'lgan shartlar haqidagi taxminlar va, ehtimol, iqtisodiyot darsliklaridan tashqari bir nechta bozorlar ushbu shartlarga javob beradi. Biroq, bu e'tiborni oldini olish uchun ko'riladigan institutsional choralarga qaratadi 'bozor muvaffaqiyatsizligi' ekspluatatsiya ma'nosida, axborotdagi noozliklar yoki raqobatga qarshi amaliyotlar.

Ushbu chora-tadbirlar bozor dizayni masalasi bo'lishi mumkin - 'bozorlar' opportunizm yoki ekspluatatsiyaga qarshi turadigan va barqaror va 'samarali' chiqishlarni ta'minlaydigan tarzda qurilganligini ta'minlash. Ular, shuningdek, bozorga aralashadigan tashqi organ (davlat yoki boshqa regulyator) ning keng ma'nosida tartibga solish masalasi bo'lishi mumkin.

Bu turli yo'llar bilan amalga oshirilishi mumkin: Qonunchilik, iste'molchilarni himoya qilish measures, subsidiyalar ta'minlash, ishtirokchilar litsenziyalash va hokazo. Bunday aralashuvlar jinoyat qonunidan xulq-atvorni to'g'ridan-to'g'ri kriminallashtirish yoki regula-

tory huquqbuzarliklar (ya'ni muayyan bozorni tartibga soluvchi qoidalarni buzadigan jinoiy xatti-harakatlar) orqali foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin.

Xulosa

Bozorlarda jinoyatchilikning oldini olish faol va ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi. Kengaytirilgan kuzatuvni amalga oshirish, xavfsizlik choralari yaxshilash, xodimlarga tegishli treninglar berish, jamoatchilikni jalb qilish, texnologiyalarni integratsiyalash va biznes bilan hamkorlik qilish orqali biz hamma uchun xavfsizroq muhitni yaratishimiz mumkin. Bozor organlari va tegishli manfaatdor tomonlar birgalikda harakat qilishlari va bozor hududida barcha shaxslarning farovonligi va xavfsizligini ta'minlash uchun jinoyatchilikning oldini olishga ustuvor ahamiyat berishlari muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pirs, Frank va Qabrlar, Stiven. (1992). *"Realizm va korporativ jinoyat"*, *Realistik kriminologiya masalalarida*. (R. Matthews & J. Young muharrirlar). London: Sage.
2. Pirs, Frank va Qabrlar, Stiven. (1993). *Global jinoyat aloqalari: dinamika va nazoratda "AQSh kapitali uchinchi dunyoga qarshi: Union Carbide va Bhopal"*. (Frank Pirs va Maykl Vudivis muharrirlari).
3. Pear, Janez (1996). *"Korporativ noto'g'ri politsiya"* Politsiya va xavfsizlik tadqiqotlari kolleji, Sloveniya.
4. Rid, Gari E. va Yeager, Piter Kliri. (1996). *"Tashkiliy huquqbuzarlik va neoklassik kriminologiya: jinoyatning umumiy nazariyasiga qarshi kurashish"*. *Kriminologiya*, 34, pp357-382.